

ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАНИШИ

Мафтуна Тошева Рустамовна

“Тошкент ирригатсия ва қишлоқ хўжалигини механизатсиялаш муҳандислари институти”

Миллий тадқиқот университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663712>

Аннотация. Ушбу мақолада ўзбек халқининг аёлларга берилаётган ҳуқуқий еркинликлари, илм фанда юқори натижаларни қайд этиши учун жорий этилган қонунлар ҳамда олиб борилаётган ислоҳотлар ҳақида соъз кетади. Шунингдек, ҳар бир миллатнинг маънан етук, салоҳиятли боълиши ортида оила бекасининг меҳнати нақадар аҳамиятли эканлиги таъкидлаб оътилади.

Калим сузлар: Аёллар ҳуқуқлари, аёлларга еътибор, жамият, юрт ривожи, тараққиёт, таълим, илм-фан.

Аннотация. В данной статье рассказывается о юридических свободах, предоставленных женщинам узбекским народом, законах, принятых для достижения рекордно высоких результатов в науке, и проводимых реформах. Также подчеркивается, насколько важен труд домохозяйки в развитии каждой нации.

Ключевые слова: Права женщин, внимание к женщинам, общество, развитие страны, развитие, образование, наука.

Abstract. This article talks about the legal freedoms granted to women by the Uzbek people, the laws passed to achieve record high results in science, and the reforms being carried out. It also emphasizes how important the work of a housewife is in the development of every nation.

Keywords: women's rights, attention to women, society, country development, development, education, science.

Бугуниги кунда фан ва технологияларнинг тараққиёти, ўзгаришлар жадал автоматлаштириш технологиялари ривожланиб бормоқда, кўпчилигимизнинг иш услубимиз ўзгариб, мураккаблашиб бормоқда, янги билимлар пайдо бўлмоқда. Бундай ўзгаришлар аёлларнинг иш ҳаётига катта таъсир кўрсатади. Айниқса, бизнинг юртимизда аёллар фарзанд улғайтириш, уларнинг таълим-тарбиясига масъулдирлар. шу билан бирга ва кўп фарзанли бўлган ўзбек аёллари илм-фанга тараққиётида ҳам ўз ўрнига эга бўлиб келмоқдалар. Юртимизда фарздан парвариши таътилидан сўнг ўз иш ўрнини тиклашда ҳам муаммолар бартараф қилинган, яъни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 25 январдаги «Аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини аниқ йўналтирилган тарзда қўллаб-қувватлашнинг 2002-2003 йилларга мўлжалланган дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги: “Ишловчи оналарга бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа тайинлаш ва тўлаш тартиби тўғрисида”ги низоми билан тасдиқланган.

Янги технологияларни қабул қилиш ҳар бир ташкилот учун, моддий манфаат келтирибгина қолмай иш сифатини ҳам яхшиланишига сабаб бўлади. Муаммо шундаки, технологияни қабул қилиш миллионлаб одамларни ишдан бўшатиш; кўпчилик ташкилотларда долзарб бўлади. Дунё микёсида 40 миллиондан 160 миллионгача аёллар томонидан касблар ўртасида ўсиш керак бўлиши мумкин, яъни 2030 йилга қадар асосан юқори малакали бўлиши, замонавий билимларни эгаллашлари зарур. Агар улар буни

уддаласалар "Ўтиш даврида" аёллар янада самаралироқ, яхшироқ маош олишлари мумкин бўлади.

Агар бу борада сусткашликка йўл қўйилса, "Ўтиш даври"дан янги билимларсиз ўтилса иш ҳақида катта фарқига дуч келиши мумкин ёки ачинарлиси меҳнат бозорини тарқ этишга ўз-ўзидан мажбур бўлишади. Ҳозирги автоматлаштириш даврида малакали, мобил ва технологияни яхши биладиган, ишчи кучи ҳар бир компания учун зарурлигини англаб бормоқдамиз.

Бугунги кунда Ўзбекистонда аёллар қайси соҳаларда фаол хизмат кўрсатмоқдалар? Уларнинг ўз иш ўринларни йўқотиш хавфи қанчалар юқори аҳамият берсак. Ривожланаётган иқтисодиётлар даврида ва бу автоматлаштириш ҳар бир соҳага қандай таъсир қилишини шакллантиради. Масалан соғлиқни сақлаш соҳаси ходимларининг қарийб 60 % дан кўпроғини аёллар ташкил қилади. Бироқ ачинарли ҳол шундан иборатки бу кўрсаткичнинг юқори фоизини асосан ёрдамчи ходимлар тўлдиради. Бу вазифалар ҳам бора-бора қисқариб сунъий интеллект бажараётган вазифага айланиб бориши кутилмоқда. Бу эса ўз навбатида аёлларнинг иш ўрни ва даромадига салбий таъсир этади.

Бугунги кунда гендер тенглик тушунчаси фақатгина аёлларга зўравонлик ва уларни камситишни англамайди, балки аёлларнинг билим олиши, иш кўникмаси, тажрибасини замонавий билимлар билан тўлдиришга доир қонунлар, қарорлар билан қўллаб қувватлаш ҳамда уларга бу борада моддий ва маънавий кўмакни англатади десак хато бўлмайди. Хўш бу борада юртимизда қандай ҳуқуқий жиҳатдан ишлар қилинди. Бу борада тегишли ҳужжатларга назар ташласак.

Аёллар ҳуқуқлари кўплаб халқаро шартномалар, қарорлар, декларациялар ва инсон ҳуқуқлари бўйича ҳаракатлар дастурларида қафолатланган асосий инсон ҳуқуқлари қаторига киради.

Ўзбекистон аёлларга нисбатан камситишнинг барча шакллари бартараф этиш тўғрисидаги Конвенсияга қўшилганидан бери хотин – қизларга нисбатан камситишни бартараф этиш кўмитасига 6 та миллий маъруза (2000 йил – биринчи миллий маъруза; 2004 йил-иккинчи – учинчи миллий маърузалар; 2008 йил – тўртинчи миллий маъруза; 2014 йил-бешинчи миллий маъруза; 2019 йил) тақдим этилди. Олтинчи миллий ҳисобот).

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 46-моддасида эркаклар ва аёллар ўртасидаги тенглик мустаҳкамланган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 14-боби "оила" деб номланади ва оила, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш ва ҳимоя қилиш масалаларига бағишланган.

Меҳнат кодексининг 78-моддасида ҳомиладор аёллар ва уч ёшгача бўлган болалари бўлган аёлларни, уларнинг ҳомиладорлиги ёки болалари борлиги сабабли, ноқонуний равишда ишга қабул қилишдан бош тортишга йўл қўйилмаслиги аниқ белгилаб қўйилган; 84-моддада ҳомиладор аёлларни, уч ёшгача болалари бўлган аёлларни, корхона ёки ташкилот учун белгиланган энг кам иш ўринлари ҳисобига ишга юборилган шахсларни ишга қабул қилишда дастлабки синов белгиланмайди, 116-моддада эса уч ёшгача болалари бўлган ва 116 ёшгача бўлган болалар томонидан молиялаштириладиган муассасалар ва ташкилотларда ишлайдиган аёллар. бюджет, иш ҳақини камайтирмасдан қисқартирилган иш вақти белгиланади. Хотин-қизлар ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди маблағлари ҳисобидан бизнес-инкубаторлар шаклида "хотин-қизлар тадбиркорлик марказлари" ташкил этилди, уларнинг асосий вазифалари оталик таътилида бўлган, шунингдек, оғир иқтисодий аҳволга тушиб қолган аёлларни қайта тайёрлашдир. Махсус

Ўқув дастурини муваффақиятли ўзлаштирган аёлларга тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш учун халқаро ташкилотлар жамғармаси ва грантлари ҳисобидан камида 3 йил муддатга 6 ойлик имтиёзли давр ва 8 фоиз йиллик ставка билан имтиёзли кредитлар ажратилади. 2019-йил 25-июн куни Ўзбекистон Республикаси сайлов кодекси қабул қилинди унда фуқаролар жинси, ирқий ва миллий мансублиги, тили, динга муносабати, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеи, маълумоти, касб тури ва усусиятидан қатъий назар тенг сайлов ҳуқуқига эга эканликлари белгилаб қўйилади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ҳуқуқий жиҳатдан хотин-қизлар таълими учун кенг имкониятлар берилган. Мақолани ёритилишидан мақсад эса, аёлларга замонавий билимлар эгаллашга бўлган қизиқшни ошириш, уларга берилаётган кенг имкониятларни тўғри англатиш ҳамда келажақда сунъий интеллект таъсирида юзага келиши кутилаётган касблардан замонавий касбларга ўтиш имкониятларидан фойдаланишга тарғиб қилиш. Бунинг моҳиятини хотин-қизларга англатишдан иборатдир.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси конституцияси
2. ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси
3. <https://lex.uz/acts/804668#3776291>
4. <http://dln.jaipuria.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/10850/1/MGI-The-future-of-women-at-work-Report-July-2019>